

SARATON

Madinabonu Ibrohimova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17907161>

Annotatsiya. Ushbu maqolada saraton hujayralarining tuzilishi, ularning normal hujayralardan farqi va organizmdagi anormal o'sish jarayonlari tahlil qilinadi. Saratonning rivojlanishiga olib keluvchi asosiy genetik hamda ekologik omillar, shuningdek hujayra siklining buzilishi natijasida vujudga keladigan patologik holatlar yoritiladi. Tadqiqot saratonning molekulyar asoslarini tushuntirish orqali uni erta aniqlash va davolashda qo'llaniladigan zamonaviy yondashuvlarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Saraton, telomeraza, angiogenez, metastaz, apoptoz, kantserogen, onkogen.

Kirish.

Saraton bugungi kunda eng dolzarb mavzu bo'lib, o'limga olib keluvchi juda xavfli kasallik hisoblanadi.

Uning asosiy sababi hujayra siklining buzilishi va to'xtamasligidir. Normal holatda har bir hujayra o'z sikliga qat'iy amal qiladi, ammo mutatsiyalar va tashqi omillar ta'sirida bu jarayon buziladi. Ushbu maqolada, saraton hujayralari va normal hujayralarning asosiy farqlari, saraton shakllanishiga olib keluvchi mexanizmlarini chuqur o'rganib, davolash usullarini ko'rib chiqamiz.

Natijalar.

Normal va anormal hujayralar farqi. Saraton hujayralari bilan normal hujayralarning asosiy farqi bo'linishida. Saraton hujayralari hech qanday o'sish faktorlarisiz yoki o'sishga yordam beruvchi oqsil molekulalarisiz ham oziq muhitida masalan, odam tanasidan tashqarida, maxsus idishda ko'paya oladi. Bu xususiyati bilan ular oziq muhitida o'sishi uchun o'sish faktori talab etiladigan normal hujayradan farq qiladi. Saraton hujayralari o'zlari uchun kerakli o'sish omillarini ishlab chiqarishi, o'sish omili ta'sir qiluvchi signal yo'llariga ega bo'lishi yoki tanadagi boshqa qo'shni hujayralarni o'zlari uchun o'sish omili ishlab chiqarishga undashi ham mumkin. Saraton hujayralari ularning bo'linishini to'xtatishga olib keladigan signallarga ham e'tibor bermaydi. Masalan, idish ichida o'stirilgan normal hujayralar har tomondan boshqa hujayralar bilan o'ralgan bo'lsa, ular bo'linishdan to'xtaydi. Saraton hujayralari, aksincha, bo'laklarga bo'linib, bir-biriga nisbatan ustma-ust qatlamlarda to'planadi. Idishdagi muhit inson tanasidagi muhitdan farq qiladi, lekin olimlarning fikricha, idishda o'stirilgan saraton hujayralarida tana to'qimalari bilan bo'ladigan kontakt tormozlanishning yo'qolishi, saraton hujayralarida to'xtovsiz bo'linish xususiyatining shakllanishiga olib keladi. Saraton hujayralarining yana bir o'ziga xos xususiyati bu ularning replikativ boqiyiligi. Saraton hujayralari ko'p marotaba bo'linishi mumkin, chunki ularda telomeraza fermenti ekspressiyasi kuchli, bu ferment esa hujayra bo'linishi paytida xromosomaning oxiridan uzilish va ajralish jarayonining oldini oladi. Saraton hujayralari hujayra siklidan tashqari boshqa jihatlari bilan ham normal hujayralardan farq qiladi. Ular shu farqlar yordamida o'sadi, bo'linadi va o'sma hosil qiladi. Masalan, saraton hujayralari tananing boshqa qismlariga migratsiya qilish xususiyatiga ega bo'lib, bu jarayon metastaz deb ataladi, yangi qontomirlar o'sishiga ham ta'sir qiladi, bu jarayon angiogenez deb ataladi. Normal hujayralar apoptozga uchraydigan sharoitda ham saraton hujayralari bu jarayonni bartaraf etadi. Bundan tashqari, tadqiqotlar saraton hujayralarida o'sish va bo'linishni oshirish uchun metabolik o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kelib chiqish sabablari. Saraton hujayralarining kelib chiqishiga, fizik omillar - radiatsiya, ultrabinafsha nurlari, kimyoviy omillar - kantserogenlar, biologik omillar - ayrim xavfli viruslar ta'sir ko'rsatadi. Ularning barchasi dastlab DNK tuzilishi patologiyasiga olib keladi, Natijada, onkogen faollashadi va hujayralar abadiy hayotga erishadi. Buning oqibatida hujayralar nobud bo'lmasdan, juda katta miqdorda ko'payishni boshlaydi va o'smani hosil qiladi. Bu omillar saraton rivojlanishining tashqi sabablari hisoblanadi. Saraton rivojlanishining ichki omili bu – irsiy moyillik. Bu holda organizmning DNKni qayta tiklash qobiliyati yoki onkologiyaga immunitet darajasi kamaygan bo'ladi.

Davolash usullari. Saraton bilan kasallangan bemorlar uchun yuqori darajadagi tibbiy yordam ko'rsatadigan mamlakatlar Germaniya, Shveytsariya, Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlaridir. Rossiyada ham yuqori texnologiyali markazlarni yaratib, muayyan ijobiy qadamlar qo'ydi. O'zbekistonda ham ulkan imkoniyatlar yaratildi. Hozirda rak kasalligi davosi o'rganilmoqda.

Muhokama.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, saratonning asosiy sabablari genetik mutatsiyalar, radiatsiya, zararli kimyoviy moddalar, chekish, noto'g'ri ovqatlanish va irsiy omillar bilan bog'liq. Molekulyar darajada esa onkogenlar faollashuvi va tumor suppressor genlarning ishdan chiqishi kasallik rivojini tezlashtiradi. Shuningdek, immun tizimning zaiflashishi saraton hujayralarini vaqtida tanimay qolishiga sabab bo'ladi. Bu esa kasallikni organizmga yana ham salbiy ta'siriga olib keladi.

Xulosa.

Saraton organizmdagi eng murakkab patologik jarayonlardan biri bo'lib, uning rivojlanishi ko'plab omillar bilan bog'liq. Hujayra darajasidagi buzilishlarni o'rganish, kasallikni erta aniqlash, yangi dori vositalari ishlab chiqish va davolash strategiyalarini takomillashtirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Molekulyar terapiya va gen terapiyasi saratonni davolashda asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib hizmat qiladi. Saraton bilan kurashishdagi eng yaxshi choralar - chekish va noto'g'ri ovqatlanish bilan kurashish, ultrabinafsha nurlanishini kamaytirishdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Onkologiya.
2. Patologik anatomiya.
3. Hujayra biologiyasi.
4. Molekulyar biologiya.
5. Genetika.
6. Essential Cell Biology.